

FÓRUM
GESTÃO DE DADOS
DE INVESTIGAÇÃO

Grupo de Trabalho
Formação e competências
para Gestão e Dados FAIR

DISPONIBILIDADE DE COMPETÊNCIAS
GDI - UM ESTUDO COMPARATIVO
DOS INQUÉRITOS “POLÍTICAS E
PRÁTICAS DE GDI”
E “IDENTIFICAÇÃO E CARACTERIZAÇÃO
DE DATA STEWARDS”

Setembro 2025

NOTA INTRODUTÓRIA À ANÁLISE ESTATÍSTICA

Neste documento é feita uma comparação entre o nível de disponibilidade de competências reportado pelas instituições nacionais de ensino superior, e pelas Unidades de Investigação que acolhem, no inquérito às políticas e práticas de Gestão de Dados de Investigação (GDI) realizado no âmbito do Fórum GDI (aqui definido como Inquérito 1 – Inquérito Políticas); e as respostas recolhidas no inquérito à identificação e caracterização de *Data Stewards*, conduzido pela Rede Portuguesa de *Data Stewards*, no âmbito do projeto Re.data, (aqui definido como Inquérito 2 – Inquérito *Data Stewards*).

O primeiro inquérito foi desenvolvido pelo Grupo de Trabalho “*Políticas, Estratégias e Recomendações GDI*” do Fórum GDI. Este inquérito foi dirigido às instituições nacionais e às respetivas Unidades de Investigação, e teve como objetivo recolher informação relevante sobre as políticas e práticas GDI, tanto ao nível institucional como local. Realizado entre outubro e novembro de 2024, o inquérito procurou assim obter um retrato geral da realidade nacional nesta área, tendo sido solicitada a colaboração das instituições no seu preenchimento, bem como o seu encaminhamento às unidades de investigação, para que estas pudessem responder de acordo com as suas especificidades.

O inquérito por questionário centrou-se nos seguintes aspetos:

1. Organização;
2. Estratégias institucionais e políticas;
3. Infraestruturas e serviços;
4. Recursos;
5. Competências.

No que diz respeito ao último tópico, foi questionado qual o nível de disponibilidade de competências, nas instituições dedicadas à Investigação, para a gestão de dados de investigação, nomeadamente nos seguintes domínios:

- a) Planeamento da gestão dos dados de investigação (Planos de Gestão de Dados);
- b) Questões legais e éticas (licenciamento, propriedade intelectual, privacidade, etc.);
- c) Gestão de dados sensíveis;

- d) Gestão da segurança dos dados e gestão de risco;
- e) Análise e processamento de dados;
- f) Curadoria de dados para publicação;
- g) Preservação de dados;
- h) Apoio à utilização de ferramentas de gestão de dados (repositórios, armazenamento, entre outras);
- i) Aconselhamento sobre requisitos dos financiadores de ciência;
- j) Elaboração de políticas institucionais de gestão de dados de investigação;
- k) Formação em Ciência Aberta, Dados FAIR e Gestão de Dados de Investigação.

Nestes 11 itens, os participantes posicionaram-se em relação ao nível de disponibilidade das competências nas suas instituições, escolhendo uma das seguintes opções: (1) Totalmente disponíveis; (2) Parcialmente disponíveis; (3) Não disponíveis; (4) Não sabe.

O segundo inquérito por questionário, destinado a identificar e a caracterizar a existência de *Data Stewards* ou de profissionais com funções semelhantes nas instituições de ensino superior nacionais e nas respetivas unidades de investigação, teve como objetivos: mapear os perfis existentes, identificar necessidades de formação e desenvolvimento profissional, compreender os principais desafios enfrentados no exercício destas funções e recolher contributos para orientar a estruturação e as futuras atividades da Rede Portuguesa de *Data Stewards*. Para tal, foram convidados a participar neste estudo todos os profissionais cujas funções estão relacionadas com a gestão de dados de investigação, contribuindo para uma melhor compreensão das práticas, desafios e realidades que caracterizam o panorama nacional.

Neste segundo inquérito, realizado entre abril e junho de 2025, foi igualmente incluído o mesmo bloco de perguntas utilizado no inquérito sobre políticas e práticas de GDI, no qual se questionou o nível de disponibilidade de competências para apoiar diferentes aspetos da gestão de dados de investigação nas instituições participantes. A seleção de itens previamente utilizados noutros estudos permite comparar dados de duas amostras independentes sobre um mesmo construto. Neste caso, a replicação destes 11 itens permite assim aferir a consistência das respostas nos dois questionários realizados em dois momentos distintos.

Estando na presença de duas amostras independentes e de variáveis com uma escala ordinal, optou-se pela utilização do teste U de Mann-Whitney para comparar as distribuições de resposta aos 11 itens. Apesar de a escala de resposta apresentar um número reduzido de três categorias apenas (Totalmente disponíveis; Parcialmente disponíveis; Não disponíveis), o teste é apropriado para dados não paramétricos ordinais, e permite avaliar diferenças entre grupos sem pressupostos de normalidade ou homogeneidade de variâncias. A categoria “não sei” foi recodificada como *missing value*, por não refletir uma posição válida na escala ordinal e, consequentemente, não ser compatível com a lógica de ordenação exigida por este teste.

RESULTADOS

Na Tabela 1 estão reportados os valores dos testes U de Mann-Whitney para os 11 itens.

Tabela 1. Testes U de Mann-Whitney para os 11 itens

	N	Mann-Whitney U	Z value	p value	Effect size <i>r</i>
<i>a) Planeamento da gestão dos dados de investigação (Planos de Gestão de Dados)</i>	122	1120.5	-2.849	.004	-.258
<i>b) Questões legais e éticas (licenciamento, propriedade intelectual, privacidade, etc.);</i>	122	1648.5	0.463	.643	-
<i>c) Gestão de dados sensíveis;</i>	109	1948.0	-0.966	.334	-
<i>d) Gestão da segurança dos dados e gestão de risco;</i>	116	1471.5	-0.191	.848	-
<i>e) Análise e processamento de dados;</i>	120	1096.0	-2.867	.004	-.262
<i>f) Curadoria de dados para publicação;</i>	113	1031.5	-2.095	.036	-.197
<i>g) Preservação de dados;</i>	124	1427.5	-1.452	.147	-
<i>h) Apoio à utilização de ferramentas de gestão de dados (repositórios, armazenamento, entre outras);</i>	131	1493.0	-2.024	.430	-
<i>i) Aconselhamento sobre requisitos dos financiadores de ciência;</i>	126	1314.0	-2.203	.028	-.196
<i>j) Elaboração de políticas institucionais de gestão de dados de investigação;</i>	123	1369.0	-1.482	.138	-
<i>k) Formação em Ciência Aberta, Dados FAIR e Gestão de Dados de Investigação.</i>	125	1579.0	-0.562	.574	-

Da análise da Tabela 1, é possível desde logo colocar em evidência que apenas o item *b) Questões legais e éticas (licenciamento, propriedade intelectual, privacidade, etc.,* tem um *Z value* positivo. Note-se que o sinal do valor de *Z* (positivo ou negativo) indica a direção da diferença entre os dois grupos comparados. Isto significa que, se o valor de *Z* for negativo, o primeiro grupo apresenta classificações mais elevadas em comparação com o segundo grupo. Pelo contrário, se o valor de *Z* for positivo, o segundo grupo apresenta classificações mais elevadas em relação ao primeiro. Note-se também que da análise de todos os valores reportados na Tabela 1, verifica-se que não existem diferenças estatisticamente significativas nas distribuições dos itens *b) c) d) g) h) j) k)* para as duas amostras independentes. Isto indica um elevado nível de consistência nas respostas aos dois inquéritos.

A Figura 1 confirma que não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas nas respostas ao questionário das Políticas, levado a cabo pelo Grupo de Trabalho “*Políticas, Estratégias e Recomendações GDI*” do Fórum GDI, com as respostas ao questionário dos *Data Stewards*, levado a cabo pela Rede Portuguesa de *Data Stewards*.

Figura 1. Distribuições dos itens para os quais não houve diferenças estatisticamente significativas (%).

Note-se ainda que em todos os itens representados na Figura 1, as competências estão maioritariamente parcialmente ou totalmente disponíveis. Para além disso, apesar da inexistência de diferenças estatisticamente significativas nestes itens, é possível observar pelos valores do *Z value* da Tabela 1 e na representação gráfica da Figura 1, uma ligeira tendência para ser reportado no inquérito aos *Data Stewards* as competências como totalmente disponíveis, enquanto no inquérito às políticas, há uma tendência ligeiramente maior para reportar como não disponíveis.

Da análise da Figura 1, os itens que parecem ter mais carência, isto é, onde foi mais reportado a ausência de competências acima dos 20% tanto num inquérito como no outro, são as competências na Gestão de Dados Sensíveis, e Gestão de Segurança de Dados e Gestão de Risco. Os itens que parecem estar mais consolidados em termos de competências totalmente disponíveis, acima dos 35% nos dois inquéritos, são as competências Legais e Éticas, Apoio à Utilização de Ferramentas de Gestão de Dados, e Formação em Ciência Aberta, Dados FAIR e GDI.

Para os itens nos quais houve diferenças estatisticamente significativas nos testes U de Mann-Whitney – itens a) e) f) i) reportados na Tabela 1 –, ao calcular o tamanho do efeito r com base no valor de Z ($r = \frac{Z}{\sqrt{N}}$, Field, 2013: 227), o valor absoluto de r representa a magnitude do efeito, enquanto o sinal (positivo ou negativo) fornece uma indicação sobre a direção da diferença entre os grupos em comparação. Contudo, importa desde já reforçar que todos estes efeitos são de dimensão reduzida (Cohen, 1992). Ainda assim, os valores do Z *value* permanecem negativos, mas maiores em valor absoluto. Tal reforça a tendência de ter sido reportado no inquérito aos *Data Stewards* as competências como totalmente disponíveis, enquanto no inquérito às políticas, uma maior tendência para reportar como não disponíveis. Essa tendência é também refletida na Figura 2.

Figura 2. Distribuições dos itens para os quais houve diferenças estatisticamente significativas (%)

O item que evidencia ter mais carência são as competências ao nível da curadoria de dados para publicação (reportado como não disponível acima dos 15% no caso dos *Data Stewards*, e acima dos 30% no caso do inquérito das políticas). Por outro lado, o item que está mais desenvolvido é o das competências do aconselhamento sobre os requisitos dos financiadores (reportado como totalmente disponível, acima dos 60% no caso dos *Data Stewards*, e acima dos 40% no caso do inquérito das políticas).

CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES

Os dados reportados nos dois inquéritos são consistentes entre si. Na verdade, dos onze itens em análise, apenas quatro tiveram diferenças estatisticamente significativas, ainda que com dimensão reduzida. Nos quatro itens com diferenças estatisticamente significativas, há uma tendência para ser mais reportado no inquérito aos *Data Stewards* determinadas competências como totalmente disponíveis, enquanto no inquérito das Políticas alguma prevalência do reporte de algumas competências como não disponíveis. Tal sugere uma possível falta de comunicação ou de conhecimento interno sobre as competências efetivamente disponíveis nas instituições e/ou centros de investigação, estando no inquérito aos *Data Stewards* uma maior tendência para reportar essas competências como totalmente disponíveis. Para além disso, importa ter em conta que o inquérito dos *Data Stewards* foi direcionado a indivíduos com funções na GDI, podendo justificar essas diferenças nas respostas.

RECOMENDAÇÃO 1: Melhorar a comunicação interna das organizações sobre as competências disponíveis para a GDI.

Da análise à disponibilidade de competências resulta que os itens mais consolidados são: as competências Legais e Éticas, apoio à utilização de ferramentas de Gestão de Dados (de Investigação), formação em Ciência Aberta, Dados FAIR e GDI, bem como ao nível do aconselhamento sobre os requisitos dos financiadores.

Quanto aos itens com maiores carências, e que merecem maior atenção, são: a Gestão de Dados Sensíveis, a Gestão de Segurança de Dados e Gestão de Risco e a Curadoria de Dados para Publicação. Estes dados são consistentes em ambos os questionários, mesmo quando diferenças estatisticamente significativas foram encontradas nas respostas.

RECOMENDAÇÃO 2: Os planos de desenvolvimento profissional e de políticas para a GDI, devem ter particular foco nestas três áreas de competência: Gestão de Dados Sensíveis, Gestão de Segurança de Dados e Gestão de Risco, e Curadoria de Dados para Publicação.